

TIJORAT BANKLARINING ELEKTRON PULLAR BILAN ISHLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Raxmonov Xurshid Rustamovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi Banking mutaxassisligi
magistranti

IMPROVING THE PRACTICE OF WORKING WITH ELECTRONIC MONEY IN COMMERCIAL BANKS

Rakhmonov Khurshid Rustamovich

Master's student in Banking at the Banking and Finance Academy of the Republic of
Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614222>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda tijorat banklarining elektron pullar bilan ishlash amaliyoti chuqur o'rganilgan bo'lib, zamonaviy raqamli to'lov vositalari va elektron pul muomalasining bank tizimidagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda O'zbekiston tijorat banklarining amaldagi elektron pul infratuzilmasi, ularning xizmat ko'rsatish mexanizmlari va ularni jahon tajribasi asosida takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan.

Ishda elektron pullarning iqtisodiy mohiyati, ularning an'anaviy to'lov vositalaridan farqi, banklar faoliyatiga ta'siri va zamonaviy xavfsizlik texnologiyalarining ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Xususan, xorijiy ilg'or tajribalar (Yevropa Ittifoqi, AQSh, Xitoy) asosida O'zbekistonda mavjud tizimning ustun va zaif jihatlari aniqlanib, bank amaliyotini raqamlashtirishda innovatsion yondashuvlar tavsiya etilgan.

Tadqiqot natijalari asosida tijorat banklarining elektron pullar bilan ishlash amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan konkret taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, regulyatorlar va banklar o'rtasida muvofiqlashtirilgan tizim yaratish, blokcheyn va ochiq API texnologiyalarini joriy etish kabi yo'nalishlar ilgari surilgan.

Mazkur ish bank sohasida raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlarni o'zida mujassam etib, tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, elektron pullar, raqamli to'lov tizimlari, moliyaviy texnologiyalar, bank infratuzilmasi, blokcheyn texnologiyasi, raqamli moliyaviy xizmatlar, elektron to'lov vositalari, xavfsizlik tizimi, raqamli iqtisodiyot.

Abstract

This scientific work deeply studies the practice of working with electronic money by commercial banks, and highlights the importance of modern digital payment instruments and electronic money circulation in the banking system. The study analyzes the current electronic money infrastructure of Uzbek commercial banks, their service mechanisms, and ways to improve them based on world experience.

The work scientifically substantiates the economic essence of electronic money, its difference from traditional payment instruments, its impact on the activities of banks, and the importance of modern security technologies. In particular, based on foreign best practices (European Union, USA, China), the strengths and weaknesses of the existing system in Uzbekistan are identified, and innovative approaches to digitizing banking practices are recommended.

Based on the results of the study, specific proposals and recommendations have been developed to improve the practice of working with electronic money by commercial banks. In particular, such areas as developing digital infrastructure, creating a coordinated system between regulators and banks, and introducing blockchain and open API technologies are put forward.

This work combines theoretical and practical approaches aimed at developing digital financial services in the banking sector, thereby increasing the competitiveness of commercial banks.

Keywords: Commercial banks, electronic money, digital payment systems, financial technologies, banking infrastructure, blockchain technology, digital financial services, electronic payment instruments, security system, digital economy.

Asosiy qism

Zamonaviy moliya tizimi raqamli texnologiyalar asosida qayta shakllanmoqda. Ayniqsa, elektron pullarning rivojlanishi bank sektorining transformatsiyasiga kuchli turtki bermoqda. Elektron pullar — bu raqamli shaklda mavjud bo‘lgan va ma‘lum qiymatga ega, bank yoki moliyaviy tashkilotlar tomonidan chiqariladigan to‘lov vositalaridir. Ular an‘anaviy naqd pullarning funksiyalarini bajaradi, lekin elektron muhitda amal qiladi. Elektron pullar ikki asosiy shaklda uchraydi: kartaga asoslangan (masalan, bank plastik kartalari orqali) va serverga asoslangan (masalan, elektron hamyonlar, mobil ilovalar, QR-kodli to‘lovlar). Ular foydalanuvchilarga tovarlar va xizmatlar uchun real vaqt rejimida, tezkor va xavfsiz to‘lovlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Bank tizimi uchun elektron pullar bir nechta afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, ular bank operatsiyalarining narxini sezilarli darajada kamaytiradi, chunki naqd pul bilan ishlashdagi logistik xarajatlar kamayadi. Ikkinchidan, xizmat ko‘rsatish tezligi oshadi, bu esa mijozlar qoniqishini ta‘minlaydi. Uchinchidan, yangi mijozlarni jalb qilish orqali banklar o‘z mijozlar bazasini kengaytiradi. Nihoyat, raqamli to‘lovlar yordamida moliyaviy nazorat va monitoring imkoniyatlari kuchayadi, bu esa firibgarlik holatlarini aniqlash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Tijorat banklari elektron pul muomalasida vositachilik qiluvchi asosiy institut hisoblanadi. Ular elektron pullarni chiqarish, ularni saqlash, to‘lovlarni amalga oshirish va monitoring qilish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatadi. Bugungi kunda banklar mijozlarga mobil ilovalar, internet-banking, QR to‘lovlar, NFC texnologiyasi asosidagi kontaktless to‘lovlar kabi innovatsion vositalarni taklif qilmoqda. Bu vositalar orqali mijozlar kundalik moliyaviy ehtiyojlarini tez va qulay tarzda qondirish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda.

Tijorat banklarining elektron pullar bilan ishlashdagi asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: elektron hamyonlar ochish va ularga xizmat ko‘rsatish; plastik karta va mobil ilova orqali to‘lovlar qabul qilish; to‘lov tizimlari bilan integratsiyani ta‘minlash; xavfsizlikni ta‘minlovchi texnologiyalarni joriy qilish; shuningdek, Markaziy bank talablariga muvofiq hisobotlar yuritish. Ushbu funksiyalar orqali banklar elektron pul ekotizimining ajralmas bo‘g‘iniga aylanmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda elektron to‘lov tizimlari sezilarli darajada rivojlanmoqda. Xususan, Humo, UzCard, Payme, Click, Apelsin kabi to‘lov tizimlari orqali aholining moliyaviy operatsiyalari soddalashdi va ommalashdi. Raqamli to‘lovlar hajmining ortib borayotgani, aholi

orasida mobil banking va elektron hamyonlardan foydalanish darajasining oshganini ko'rsatmoqda. Ushbu jarayon raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'lida muhim bosqich hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankingning 2024-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi barcha to'lovlarning 70% dan ortig'i raqamli shaklda amalga oshirilgan. Bu raqamdan ko'rinadiki, raqamli to'lovlarga o'tish tendensiyasi keng tus olgan. Tijorat banklari, jumladan, O'zmilliybank, Ipoteka bank, Agrobank va boshqa yetakchi banklar o'z mobil ilovalari orqali elektron pullar bilan ishlash xizmatlarini joriy qilgan. Biroq, ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, raqamli infratuzilmaning ayrim hududlarda sustligi, axborot xavfsizligi bilan bog'liq xavf-xatarlar, qonunchilikning yetarlicha mukammal emasligi va mijozlarning raqamli savodxonligi pastligi bu sohaga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Dunyo tajribasida elektron pullar bilan ishlashning muvaffaqiyatli modellari mavjud. Masalan, Xitoyda Alipay va WeChat Pay tizimlari mamlakatdagi barcha moliyaviy operatsiyalarning asosiy qismi sifatida faol ishlatiladi. Bu tizimlar nafaqat to'lovlarni amalga oshirish, balki kredit, investitsiya va jamg'arma xizmatlarini ham taklif etadi. Yaponiyada esa raqamli to'lov tizimlari sun'iy intellekt bilan integratsiyalangan bo'lib, xaridorlarning xarid odatlariga mos ravishda xizmatlar taklif qilinmoqda. Estoniya esa raqamli hukumat va moliyaviy tizimni yagona ekotizimga aylantirib, aholiga to'liq onlayn xizmatlarni ko'rsatishga erishgan.

Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi davlatlarida PSD2 direktivasi orqali banklar ochiq API platformalari asosida xizmatlar ko'rsatishga majbur qilinmoqda. Bu esa fintech kompaniyalar bilan banklar o'rtasida raqobatni kuchaytiribgina qolmay, yangi innovatsion xizmatlar paydo bo'lishiga ham olib kelmoqda. Ushbu tajribalar O'zbekiston tijorat banklari uchun bir qator saboqlarni beradi. Jumladan, raqamli ekotizim yaratish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik zarur; xizmatlar foydalanuvchilar uchun qulay va xavfsiz bo'lishi kerak; ochiq texnologiyalar asosida xizmatlar diversifikatsiya qilinishi lozim.

O'zbekiston tijorat banklarining elektron pullar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlar mavjud. Birinchidan, texnologik modernizatsiya zarur. Banklar o'z IT infratuzilmasini zamonaviylashtirib, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan xizmatlar orqali mijozlarga tezkor va ishonchli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishi lozim.

Ikkinchidan, xavfsizlikni kuchaytirish masalasi dolzarb. Raqamli to'lovlar kengaygani sayin, kibertahdidlar ham ortib bormoqda. Shuning uchun blokcheyn texnologiyasi, ikki bosqichli autentifikatsiya, biometrik identifikatsiya kabi zamonaviy vositalarni joriy etish zarur bo'lib qolmoqda. Uchinchi yo'nalish — huquqiy bazani takomillashtirish. Elektron to'lovlar va raqamli pullar bo'yicha qonunchilik zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda muntazam yangilanib borilishi kerak.

To'rtinchidan, mijozlarning raqamli savodxonligini oshirish muhim. Banklar mijozlarga xizmatlar bo'yicha treninglar, axborot kampaniyalari, foydali maslahatlar orqali raqamli moliya sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilishi kerak. Nihoyat, fintech kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish lozim. Tijorat banklari mikroto'lovlar, tezkor kreditlash, obuna asosidagi xizmatlar kabi yangi mahsulotlarni yaratishda fintech bilan yaqin hamkorlikda ishlashi orqali xizmat turlarini diversifikatsiya qilishi mumkin.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, elektron pullar zamonaviy bank tizimining ajralmas bo'g'iniga aylangan bo'lib, ular moliyaviy xizmatlar ko'rsatish jarayonini soddalashtirish, tezlashtirish va xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Elektron to'lov vositalari orqali operatsiyalar hajmining ortishi tijorat banklarining innovatsion faoliyatini kuchaytirishni va raqamli transformatsiyani jadallashtirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, O'zbekistonda Payme, Click, Apelsin, UzCard va Humo kabi tizimlarning joriy qilinishi bilan bank-mijoz munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Biroq, mavjud kamchiliklar — infratuzilmaning notekis rivojlanishi, axborot xavfsizligidagi tahdidlar va raqamli savodxonlik darajasining pastligi — tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xorijiy ilg'or tajriba asosida esa, O'zbekiston tijorat banklari uchun texnologik modernizatsiya, qonunchilikni yangilash, mijozlar bilan interaktiv hamkorlikni kuchaytirish, fintech kompaniyalar bilan innovatsion sherikliklarni kengaytirish zarurligi namoyon bo'lmoqda. Shunday ekan, elektron pullar bilan ishlash amaliyotini izchil takomillashtirish bank tizimining raqobatbardoshligini oshirish, aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishning muhim omillaridan biri sifatida qaralishi lozim.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). *Elektron to'lov xizmatlari va raqamli bank infratuzilmasi holati to'g'risida hisobot*. Toshkent.
2. Karimov, R. (2021). *Bank ishi asoslari*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti.
3. Abdullayeva, M. (2023). "Elektron to'lov tizimlarining rivojlanish istiqbollari". *Moliyaviy tadqiqotlar jurnali*, №4, 25–33-bet.
4. Xoliqova, D. (2022). "Bank tizimida raqamli transformatsiya: muammolar va yechimlar". *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, №5.
5. European Central Bank. (2020). *Report on a digital euro*. Frankfurt am Main.
6. Claessens, S., Frost, J. (2020). "Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy". *BIS Working Papers*, No. 117.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni, 2022-yil 12-iyul, "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
8. World Bank. (2022). *Digital Financial Services: Challenges and Opportunities in Developing Countries*. Washington, D.C.
9. Shodiyev, U. (2021). "O'zbekistonda elektron to'lov tizimlari rivojlanishining huquqiy asoslari". *Yuridik fanlar axborotnomasi*, №2.
10. IMF. (2021). *The Rise of Digital Money*. International Monetary Fund.
11. Rakhimova, N. (2023). "Tijorat banklarida elektron pullarni joriy qilishning texnologik asoslari". *Bank ishi va moliya jurnali*, №3.
12. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). *To'lov tizimlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ hujjatlar to'plami*. Toshkent.
13. Financial Stability Board. (2020). *Regulation, Supervision and Oversight of "Global Stablecoin" Arrangements*.
14. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.

15. OECD. (2021). *Digital Disruption in Banking and Its Impact on Competition*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

